

SHIFRLASH DAVRIDA KUTUBXONA EKOTIZIMLARI, HAMKORLIK YOKI INTEGRATSIYA VA INNOVATSIYALAR

Fayziyeva Shohista Yusup qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola kitobxonlik madaniyatini egallashning ijtimoiy-pedagogik muammosiga bag'ishlangan. O'quvchi tomonidan matnni to'liq idrok etish va tushunishni ta'minlaydigan turli samarali ijtimoiy va pedagogik o'qish texnologiyalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, pedagogika, o'qish, kitob, kompyuterlashtirish, o'qish texnologiyasi. Kalit so'zlar: jamiyat, pedagogika, o'qish, kitob, kompyuterlashtirish, o'qish texnologiyalari.

Bugun dunyo yarim asr oldin bo'lganiga nisbatan butunlay o'zgardi. Yangi davr boshlandi. Hozirgi kunda inson hayotining barcha jabhalarida tub ijtimoiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bu iqtisodiyot, madaniyat va ta'limga ta'sir qildi. Bu bosqich ma'naviy madaniyatning asl qadriyatlariga jamoatchilik qiziqishining tiklanishiga turtki berdi.

Biz har kuni o'tgan avlodlar tomonidan to'plangan ijtimoiy tajribani asrab-avaylashga harakat qilamiz, madaniyat – bu xalqimizda o'tmishda bo'lgan eng yaxshi narsalarni topishimiz va kelajakka shu izdan ergashishimiz mumkin bo'lgan iz ekanligini yodda tutamiz.

Ma'lumki, bugungi kunda "pul topish" ga katta e'tibor berilmoqda va insonning ma'naviy rivojlanishi haqida kamroq va kamroq g'amxo'rlik mavjud. Qanchalik achinarli bo'lmasin, bularning barchasi bizni moddiy jihatdan boy, ammo ma'naviy qashshoq bo'lib qolishimizga olib kelishi mumkin. Buning oldini olish uchun ma'naviyatimizni boyitishga jiddiy e'tibor qaratishimiz zarur, bu esa har birimizga kitobxonlik madaniyatini singdirmasdan turib mumkin emas.

Shuni ta'kidlash kerakki, o'qish o'rganishning eng muhim usullaridan biridir, chunki u savodxonlik va tsivilizatsiya rivojlanishi bilan bog'liq: "2008 yildan boshlab rivojlanayotgan mamlakatlar soni ortib bormoqda, quyi boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish qobiliyatini baholamoqda". Bu esa ushbu faoliyatning shaxsiy yutuq uchun, qolaversa, butun jamiyat uchun qanchalik muhimligini ko'rsatadi va bu hayotiy faoliyatdan har qanday bexabarlik, ayniqsa, erta yoshda, ta'lim jarayonida

ko'plab muammolar mavjudligini bildiradi: "o'qiy olmaydigan o'quvchilar keyingi sinflarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur ko'nikmalarga ega emas

Yuqoridagilarni tasdiqlash uchun quyidagi faktlarni ta'kidlash zarur: - Birinchidan, o'qish "ma'no yaratish yoki olish (o'qishni tushunish) uchun ramzlarni dekodlashning murakkab kognitiv jarayonidir. Bu tilni o'zlashtirish, muloqot qilish, axborot va fikr almashish vositasidir".

"O'qish - bu muayyan maqsadni ko'zlagan faoliyat. Biror kishi ma'lumot olish yoki mavjud bilimlarni sinab ko'rish yoki yozuvchining g'oyalarini yoki yozuv uslubini tanqid qilish uchun o'qishi mumkin. Inson zavqlanish yoki o'qilayotgan til haqidagi bilimni oshirish uchun ham o'qishi mumkin. O'qish maqsadlari o'quvchini matnlarni tanlashda boshqaradi.

Har birimizga kitobxonlik madaniyatini singdirish uchun turli uslub va texnologiyalardan foydalanishimiz mumkin. Bu borada kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik usullari samaralidir. Har qanday pedagogik texnologiya o'quvchilar faoliyatini faollashtiruvchi va faollashtiruvchi vositalarga ega bo'lib, ayrim texnologiyalarda esa bu vositalar asosiy g'oya va natijalar samaradorligining asosini tashkil qiladi. Har qanday o'qish texnologiyasidan foydalanish matnni o'qishdan oldin harakatlarni bajarish, matnni to'g'ridan-to'g'ri o'qish va matnni o'qib chiqqandan keyin hosil bo'ladigan harakatlarni o'z ichiga oladi. Matnni o'qishdan oldin harakatlarni bajarish fon bilimlari, o'qish qobiliyatlari va qobiliyatlarini diagnostika qilish bilan bog'liq. Matnni to'g'ridan-to'g'ri o'qish jarayonida kognitiv va kommunikativ vazifalar qo'llaniladigan texnologiya asosida hal qilinadi. Keling, o'quvchi tomonidan matnni to'liq idrok etish va tushunishni ta'minlaydigan ba'zi o'qish texnologiyalarini ko'rib chiqaylik.

Qidiruv o'qish, shuningdek deyiladi: ko'rish, skanerlash, tez, tanlab o'qish. Sarlavhadan ko'rinib turibdiki, o'qilayotgan materialning umumiy g'oyasi sarlavhalar, kichik sarlavhalar va alohida paragraflarni o'qib chiqqandan keyin shakllanadi. Qidiruv o'qishning maqsadi - matndan ma'lum bir muammo bo'yicha kerakli ma'lumotlarni tanlash, bir nechta matnlardagi alohida masalalar bo'yicha ma'lumotlarni birlashtirish, matnda yoki matnlar qatorida qiziqish ma'lumotlarini topish: faktlar, xususiyatlar, raqamli ko'rsatkichlar, ko'rsatmalar.

Kirish indikativ o'qish - matnda o'quvchini qiziqtiradigan muayyan muammoga tegishli ma'lumotlar mavjudligini aniqlash; kognitiv o'qishni o'rganishni kutadi.

O'qishni o'rganish, analitik o'qish deb ham ataladi. U matndagi ma'lumotlarni to'liq va to'g'ri tushunishga, uni o'ylangan holda tushunishga qaratilgan. Ekranni o'qish - keng audio va vizual resurslarga ega elektron ommaviy axborot vositalaridan

ma'lumotlarni o'qish. Bu o'qishning eng keng tarqalgan turi bo'lib, uni o'qish qobiliyatiga ega bo'lgan jamiyatning mutlaqo barcha a'zolari qo'llaydilar.

Semantik o'qish - bu ilgari olingan va yangi ma'lumotlarni tahlil qilish, taqqoslash, yonma-yon joylashtirish va baholash imkonini beradigan tarzda materialni tushunish maqsadida matnga chuqur o'ylangan kirish.

Tanqidiy o'qish o'quvchidan matn mazmunini to'liq tushunishni, muallifning fikrini shaxsiy nuqtai nazar bilan, o'z hayotiy tajribasi bilan bog'lash qobiliyatini talab qiladi. Tanqidiy o'qish o'quvchini o'z e'tiqodlarini o'zgartirishga yoki hatto yangi bilimlarga zid bo'lsa, ulardan voz kechishga majbur qiladi..

O'qishning bu turi to'g'ridan-to'g'ri san'at va madaniyat sohasidagi universitetlarda qo'llaniladi, chunki kelajakda ushbu o'qish texnologiyasini to'liq va to'liq egallash va uni o'z kasbi bilan bog'liq holda maqsadli qo'llash kerak bo'lgan ta'limning ayrim yo'nalishlari mavjud.

Natijada shuni ta'kidlash kerakki, kompyuterlashtirish madaniy shaxsni rivojlantirish vositasi sifatida o'qishga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Jamiyat tomonidan e'lon qilingan kitobxonlikning qadr-qimmatini hisobga olgan holda, yoshlar o'rtasida jaholatga sadoqatga bo'lgan buzg'unchi tendentsiya jadal sur'atlarda o'rnini yangi axborot texnologiyalari bilan almashtiradi va o'qishning faqat ikkita funktsiyasi mavjud: ta'lim va dam olish; O'qish holatining pasayishi bilim etishmasligining kuchayishiga olib keladi, jamiyatning taraqqiyot yo'lidagi ilg'or harakatiga to'sqinlik qiladi va umumiy ta'lim darajasiga ta'sir qiladi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti yoshlarni nafaqat kitob o'qishga, o'qishga yaqinlashtiradi, balki ularni ulardan, tarix davomida inson tomonidan yaratilgan moddiy va ma'naviy qadriyatlardan uzoqlashtiradi, oqilona-iste'molchi tipini shakllantiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni ta'kidlash kerakki, shaxsni ma'naviy boyitishga imkon qadar ko'proq e'tibor qaratish zarur, bunda kitobxonlik madaniyati alohida o'rin tutadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.YUNESKO: O'tkazib yuborilgan imkoniyatlar: sinflarni takrorlash va maktabni erta tark etishning ta'siri. YuNESKO Statistika Instituti - 2012. Kanada
- 2.Vikipediya <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
3. NCLRC: <http://www.nclrc.org/essentials/reading/reindex.htm>